

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
“O‘ZBEKISTON - 2030” STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS”

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: “UZBEKISTAN-2030” STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
“IFRS” ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT VA
TARAQQIYOT
TRENDS
2 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT VA
TARAQQIYOT
TRENDS
3 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT VA
TARAQQIYOT
TRENDS

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Isakov Janabay Yakipbaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyoti tahlil qilingan, mavjud muammo va kamchiliklar aniqlangan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, foiz riski, foiz riskini boshqarish amaliyoti, daromadlilik, asosiy foiz stavka.

Abstract: The article analyzes the practice of interest risk management in commercial banks of our country, identifies existing problems and shortcomings, and develops recommendations for their elimination.

Key words: commercial banks, interest risk, interest risk management, profitability, interest rate.

Аннотация: В статье анализируется практика управления процентным риском в коммерческих банках нашей страны, выявляются существующие проблемы и недосдатки, а также разрабатываются рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: коммерческие банки, процентный риск, управление процентным риском, доходность, основная процентная ставка.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilishning 2020–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasida "kredit portfeli va risklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejrlarni jalb qilish, moliyaviy risklarni baholash uchun texnologik echimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash" mamlakat bank sektorini isloh qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatidan belgilangan [1].

Darhaqiqat, bank tizimi, xususan tijorat banklarida risklarni boshqarish sifatini yaxshilash va moliyaviy risklarni to'g'ri baholash juda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu banklar daromadining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Biroq, bugungi kunda bank risklari orasidan tijorat banklari faoliyatiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan risklardan biri sifatida foiz riski namoyon bo'layotgan bo'lib, Markaziy bank (MB) asosiy stavkasidagi tebranshlar, mamlakat inflyasiya darajasidagi o'zgarishlar, valyuta ayirboshlash kursining barqaror emasligi, o'zgaruvchan tashqi bozor stavkalari, foiz riskining bank asosiy faoliyatiga tahdidi to'g'risida ko'pchilik bank xodimlarida to'liq tasavvurning yo'qligi va bir qator tijorat banklarida MB tomonidan taklif etilgan risklarni boshqarish tizimini real amalga oshirishga etarli darajada e'tibor berilmayotganligi kabi muammolarning mavjudligi foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish zaruratini asoslab bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyoti muammolari xorijlik, MDH hamda mahalliy olim va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilayotgan bo'lib, ularda tijorat banklarining faoliyatida foiz riskining o'rni va uni boshqarishning ahamiyati xususida ilmiy, nazariy va amaliy fikr – mulohazalar bildirilgan. Bundan tashqari, Federal depozitlarni sug'urtalash korporatsiyasi va Bazal qo'mitasi tomonidan ham bu muammoga bo'lgan yondashuvlar o'rganilgan bo'lib, quyida bularning barchasi xususida qisqacha fikr bildirib o'tamiz.

AQSh dagi Federal depozitlarni sug'urtalash korporatsiyasining ta'riflashicha, foiz riski – bu bankning joriy yoki kelajakdagi daromadlari va kapitalining bozor stavkalaridagi salbiy o'zgarishlarga duchor bo'lishidir. Bu risk bank faoliyatining normal (odatiy) qismi bo'lib, u daromadlilik va aksiyadorlik qiymatining muhim manbai bo'lishi mumkin: biroq, haddan tashqari yuqori foiz riski banklarning daromadlari, kapitali, likvidligi va to'lov qobiliyatini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shu sababli, samarali siyosat va riskni boshqarish jarayonlari orqali foiz riskiga duchor bo'lish xavfini aniqlash, o'lchash, monitoring qilish va nazorat qilish muhimdir [2].

Keniyalik tadqiqotchilar Jeyms Ngalava va Filipp Ngarening ta'kidlashicha, so'nggi yillarda ham tijorat banklarining boshqaruvchilari ham tadqiqotchilar foiz riskiga katta e'tibor qaratishayotgan bo'lib, ular buning

asosiy sabablaridan biri sifatida foiz riskining moliyaviy tizim barqarorligiga tizimli ravishda (doimiy) tahdid qilishini ko'rsatishgan. Tadqiqotchilar o'z fikrlarini Bazel bank nazorati qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan "Foiz riskini boshqarish va nazorat qilish tamoyillari" bilan asoslashga harakat qilishgan bo'lib, ushbu tamoyillar doirasida qo'mita quyidagilarni ta'kidlaydi: "foiz riski bu bank faoliyatining normal (odatiy) qismi bo'lib, u daromadlilikning muhim manbai bo'lishi mumkin, biroq shu bilan birga, banklar xavfsizligi va mustastahkamligi uchun bu riskning oqilona darajalarda saqlab turilishi muhimdir" [3].

Buyuk Britaniyalik olim va tadqiqotchilar Barbara Kasu, Klavdiya Jirardon va Filip Moliniukslarning qayd etishicha, foiz stavkalari moliyaviy tizimda juda muhim rolga ega bo'lib, ular iqtisodiyotdagi moliyaviy oqimlar, boyliklarning taqsimlanishi, kapital qo'yilmalar va moliyaviy institutlarning daromadlilikiga ta'sir ko'rsatadi. Ularning fikriga ko'ra, so'nggi yillarda bozor foiz stavkalaridagi o'zgarishlarning oshishi (ayniqsa, xalqaro darajada) natijasida banklarning foiz riski, ya'ni foiz stavkalaridagi kutilmagan o'zgarishlar riskiga duchor bo'lishi holatlari keskin o'sdi [4].

AQSh lik olimlar Timoti U. Koch va S. Skott MakDonaldning fikriga ko'ra, foyda olishni maqsad qilgan har qanday bank borki, u foiz riskini o'lchashi va boshqara olishi kerak bo'lib, bunda banklar tomonidan qo'llaniladigan vaqt o'tishi bilan bank foiz riski profili (foiz riskining bank faoliyatiga tahdidlari) ni o'zgartirish strategiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning xulosa qilishicha, foiz riskini boshqarish nihoyat darajada muhim bo'lib, buning asosiy sababi sifatida uni oldindan to'liq prognoz qilishning imkoni mavjud emasligini ko'rsatishadi. Olimlar har qanday bankning aktiv va majburiyatlarini boshqarish qo'mitasi yoki riskni boshqarish qo'mitasi foiz riskini o'lchash va monitoring qilish uchun ma'ul ekanligini ta'kidlashib, bunday qo'mita risk va kutiladigan daromad o'rtasidagi kerakli muvozanatga erishish uchun narxni shakllantirish, investisiya kiritish, moliyalashtirish va marketing strategiyalarini baholab borishi muhimligini ham qayd etishadi [5].

Rossiyalik tadqiqotchi Samoylov N. A. ning ta'kidlashicha, foiz riski deyarli barcha kompaniyalar uchun xos bo'lib, ular orasidan yuqori qarz yukiga ega bo'lgan kompaniyalar bunday riskka eng ko'p duchor bo'lishadi, tijorat banklari bo'lsa aynan shunday kompaniyalar jumlasiga kiradi. Shu bois, foiz riskini boshqarish tijorat banklarining muhim vazifasi hisoblanadi, chunki foiz riskidagi o'zgarishlar banklarning operasion foydasi (asosiy faoliyatdan ko'radigan foydasi) yoki boshqa muhim ko'rsatkichlariga sezilari ta'sir ko'rsatadi. Shulardan kelib chiqqan holda, tadqiqotchining xulosa qilishicha, foiz riskini boshqarishning maqsadi tijorat banklari foydasini foiz riskidagi o'zgarishlar yoki tebranishlardan himoya qilishdan iborat bo'lishi kerak bo'lib, ular bu maqsadga erishish uchun bankning foiz riskiga nisbatan siyosatini belgilash, foiz riskini aniqlash va xedjerlash bo'yicha operasiyalarni amalga oshirish kabi vazifalarni bajarishadi [6].

Belaruslik olim Kuksa O. A. va tadqiqotchi Chernak A. V. ning aytishicha, Belarus respublikasi milliy banki tomonidan bank risklarining asosiy turlari ajratib ko'rsatilgan bo'lib, ular jumlasiga kredit riski, mamlakat riski, bozor riski (shu jumladan fond, valyuta va tovar risklari), bank portfelining foiz riski, likvidlik riski, operasion risk (huquqiy risk va kiberrisk), strategik risk, reputasiya riski va konsentratsiya riski kabilar kiradi. Ularning xulosaga ko'ra, tijorat banklari faoliyati ko'p jihatdan risklarga bog'liq bo'lib, bu banklar daromadlilikining pasayishiga sabab bo'ladi hamda bank risklarini aniq va samarali boshqarishga bo'lgan ehtiyojni asoslab beradi. Bank risklarini boshqarish uchta asosiy bosqichda amalga oshirilib (riskni aniqlash va baholash, risk monitoringi hamda uni minimallashtirish), ularni samarali boshqarish riskni oldindan prognoz qilish imkoniyatini beradi, uning tahdid qilishiga yo'l qo'ymaydi va bank uchun ijobiy moliyaviy natijani ta'minlaydi [7].

Mahalliy tadqiqotchi Ergashev I. I. ning fikricha, tijorat banklari uchun eng katta ahamiyatga ega risklar jumlasiga likvidlik riski, kredit riski va foiz riski kabilar kiritish mumkin bo'lib, banklar maksimal foyda olish uchun o'z operasiyalarini minimal risklar bilan amalga oshirishga e'tiborni qaratlari kerak. Bank menejmenti eng katta daromad keltiradigan va katta xarajatlar talab qilmaydigan aktivlarga mablag'larni yo'naltirishi kerak bo'lib, odatda bunday aktivlarga mablag'larning qo'yilishi bank oldiga qo'shimcha riskning paydo bo'lishiga olib keladi. Shulardan kelib chiqqan holda, Ergashev I. I. ning xulosa qilishicha, bank rahbariyati bankning daromadlilikiga bilan risk darajasi o'rtasidagi optimal darajani tanlashi zarur bo'lib, aks holda kutilgan foydani ololmay qolish ehtimoli yuzaga kelishi mumkin, axir risk darajasi qancha yuqori bo'lsa, bunday ehtimol ham shuncha baland bo'ladi [8].

Umuman olganda, tijorat banklarida foiz riskini boshqarish masalasi nafaqat olim va tadqiqotchilar, balki xalqaro moliyaviy tashkilotlar doirasida ham o'rganilayotgan muammolardan biri bo'lib, bu uning moliyaviy tizim uchun qanchalik dolzarb ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi bo'lib mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqish hisoblanadi. Tadqiqotda ana shu maqsadga erishish uchun tijorat banklarining faoliyatini boshqarishga oid me'yoriy - huquqiy hujjatlardan foydalanildi. Bir qator xorijlik, MDH, xususan Rossiya va Belaruslik hamda mahalliy olim va tadqiqotchilarning tijorat banklarida foiz riski va uni

boshqarishga bo'lgan yondashuv va qarashlari, shuningdek muammo yuzasidan xalqaro moliyaviy tashkilotlarning ta'riflari ilmiy, nazariy va amaliy jihatdan o'rganib chiqildi. Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish muammosi bilan bog'liq bo'lgan xalqaro va mahalliy moliyaviy tashkilotlar, shu jumladan tijorat banklarining rasmiy veb-saytlaridagi ma'lumotlar tahlili amalga oshirildi.

Umuman olganda, mavzuni o'rganish davomida birlamchi va ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanishga katta e'tibor qaratildi. Birlamchi tadqiqot manbalarida muallif tomonidan mahalliy mutaxassislar va mavzuga qiziquvchi insonlar bilan o'zaro intervyu va so'rovnomalar usullaridan foydalanilgan bo'lsa, ikkilamchi tadqiqot manbalarida yuqorida aytib o'tganimizdek me'yoriy – huquqiy hujjatlar, olim va tadqiqotchilarning fikrlari bayon etilgan manbalar hamda rasmiy veb-saytlardagi ma'lumotlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mavzuga oid adabiyotlarni o'rganish natijasida foiz riski tijorat banklari uchun qanchalik darajada muhim ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida tasavvurga ega bo'ldik. Darhaqiqat, tijorat banki o'z faoliyatining spetsifik jihatlaridan kelib chiqqan holda foiz riskiga juda qattiq bog'liq bo'lib, undagi boshqaruvning asosiy maqsadi bunday riskdagi o'zgarishlarning operatsion faoliyatga ta'sir darajasini minimallashtirishdan iborat bo'ladi, aks holda bank o'z daromadlilikini yo'qotib qo'yishi ham hech gapmas. Jahon mamlakatlarida bo'lgani kabi mamlakatimiz tijorat banklarida ham foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish yo'lida muayyan ishlar qilinayotgan bo'lib, ularning amaldagi natijalari qanday ekanligini bilish uchun tahlillarga murojaat qilamiz.

“O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyatining bank risklarini boshqarish siyosatida foiz riski quyidagicha tavsiflanadi: “foiz riski – bu bozor foiz stavkalari, valyuta ayirboshlash kurslari, qimmatli qog'ozlarning kurslari va tovarlar narxlarining o'zgarishi natijasida bankning aktivlari va majburiyatlari (shu jumladan balansdan tashqari majburiyatlari) qiymatidagi salbiy o'zgarishlar sababli zararlar (yo'qotishlar) yoki rejalashtirilgan daromadlarni olmaslik ehtimolidir. Shuningdek, foiz riski o'zgaruvchan foiz stavkasiga ega bo'lgan aktivlar va majburiyatlar miqdoridagi nomutanosiblik hamda qat'iy belgilangan foiz stavkasiga ega bo'lgan aktivlar va passivlar to'lov muddatidagi vaqtinchalik tafovut tufayli kelib chiqadigan aktivlar va passivlar narxlarining o'zgarish riskini o'z ichiga oladi” [9].

Tahlillarni amalga oshirishda ushbu tavsifdan kelib chiqqan holda yondashishga harakat qilamiz. E'tiboringizni 1 – rasimga qaratmoqchimiz. Rasmdagi diagrammada foiz riski bilan juda bog'liq bo'lgan Markaziy bank (MB) ning asosiy foiz stavkasidagi o'zgarishlar tahlil qilingan. Shu o'rinda MB ning asosiy stavkasini qisqacha tavsiflab o'tmoqchimiz. Bu mamlakat pul – kredit siyosatining eng muhim instrumentlaridan biri bo'lib, u pul bozoridagi boshqa barcha stavkalar, ya'ni tijorat banklari bir – biridan va MB dan qarz olishda rioya etadigan stavkalar uchun asos sifatida xizmat qiladi. MB ning asosiy stavkasi iqtisodiyotdagi foiz stavkalarining darajasiga, shuningdek aholi va biznesning iste'mol va investisiya qarorlariga ta'sir ko'rsatib, bular o'z navbatida ichki talab va inflyasiyaga ta'sir ko'rsatishadi.

Shunday qilib 1 – rasmdagi tahlilni davom ettiramiz. Rasmdan ko'rinib turganidek, 2022-yilning 18-martiga kelib foiz stavkasi 14 foizdan 17 foizga ko'tarilgan. Bunga tashqi iqtisodiy faoliyatda yuqori darajada noaniqlik va keskinlikning yuz berganligi sabab bo'lib, MB devalvasion va inflyasion kutilmalarning o'sishiga yo'l qo'ymaslik, mablag'larni milliy valyutada jamg'arish faolligini saqlash hamda iqtisodiyotga tashqi risklarning ta'sirini yumshatish orqali mamlakatda makroiqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida asosiy stavkani 17 foizgacha oshirishga qaror qilgan. 1 – rasmdagi ma'lumotlardan ma'lumki, 2022-yilning 10-iyuniga kelib foiz stavkasi 16 foizga tushirilgan. MB ning bunday yo'l tutishiga tashqi iqtisodiy xatarlarning qisqa muddatli salbiy to'liqlarining ortda qolganligi, aprel – may oylarida ichki valyuta bozorining barqarorlashuvi, valyuta oqimlari va milliy valyutadagi muddatli depozitlar o'suvchi dinamikasining tiklanganligi asosiy sabab sifatida ko'rsatildi.

2022-yilning 22-iyuliga kelib MB ning asosiy stavkasi yana 15 foizgacha tushirilib, bunga may – iyul oylarida qisqa muddatli tashqi shoklar ta'sirini pasayishi hisobiga makroiqtisodiy holatning nisbatan barqarorlashishi hamda tartibga solinadigan narxlarni erkinlashtirish bo'yicha kutilmalarning ortda qolishi sabab bo'ldi. Shu bilan, 2023-yilning 17-martiga qadar 15 foizlik stavka saqlanib turib, 17-mart kuni 14 foizga tushirildi. Asosiy stavkaning 1 foiz bandga pasaytirilishiga iqtisodiyotda inflyasiya darajasining pasayish tendensiyasiga o'tganligi sabab bo'lib, haqiqatdan ham 2023-yilning yanvar – fevral oylarida yillik inflyasiya ko'rsatkichi 12,2 foizgacha biroz pasaygan. Va nihoyat, 2024-yilning 26-iyul kuniga kelib, asosiy stavka 13,5 foizgacha pasaytirilib, bunga ham 2023-yilning 17-mart kuni kabi iyun oyida yillik inflyasiya darajasining 10,6 foizga pasayganligi asosiy sabab bo'ldi. Shu o'rinda, ta'kidlab o'tmoqchimizki, inflyasiya darajasining bunday pasayishiga MB ning nisbatan qat'iy pul – kredit sharoitlari ijobiy ta'sir ko'rsatayotgan bo'lib, bu ishlab chiqarishning ijobiy tafovutini qisqarib borishiga va talab tomondan inflyasion bosimning pasayishiga xizmat qilmoqda.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki asosiy foiz stavkasining 2021–2024-yillarda o'sish dinamikasi [10].

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turganidek, asosiy foiz stavkasidagi o'zgarishlar birinchi navbatda, mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatidagi o'zgarishlar va inflyasiya darajasini o'zgarishiga bog'liq bo'lib, aynan ana shu bog'liqlik foiz riskining tijorat banklari uchun qanday tahdidlari borligidan dalolat beradi. Tabiiyki, bunday tahdidlarning tijorat banklari operasion faoliyatiga ta'sirini kamaytirish uchun inflyasiya darajasining pasayishi ham katta ahamiyatga ega bo'lib, bunda MB tomonidan olib boriladigan pul – kredit siyosati muhim rol o'ynaydi.

Endi e'tiboringizni quyidagi 1 – jadvalga qaratmoqchimiz:

1-jadval. O'zbekiston bank tizimining 2021 – 2023 yillardagi umumlashtirilgan balans ko'rsatkichlari [11].

Ko'rsatkichlar	2021		2022		2023	
	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.
Aktivlar	444,9	41,1	556,7	49,6	652,2	52,9
Likvidli aktivlar	10,7	1,0	19,3	1,7	20,2	1,6
Kredit tashkilotlaridagi mablag'lar	69,6	6,4	91,9	8,2	86,5	7,0
Investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar	19,6	1,8	31,5	2,8	32,5	2,6
Mijozlarga kreditlar	316,4	29,2	378,9	33,8	457,8	37,1
Asosiy vositalar	11,0	1,0	14,2	1,3	19,9	1,6
Boshqa aktivlar	17,3	1,7	21,1	1,8	35,3	3,0
Passivlar	444,9	41,1	556,7	49,6	652,2	52,9
Mijozlarning mablag'lari	156,2	14,4	216,7	19,3	241,7	19,6
Moliyaviy tashkilotlarning mablag'lari	192,4	17,8	229,0	20,4	270,3	21,9
Chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	10,6	1,0	10,9	1,0	13,2	1,1
Subordinar qarz majburiyatlari	4,2	0,4	6,6	0,6	9,7	0,8
Boshqa majburiyatlar	10,6	1,0	13,9	1,2	20,2	1,6
Kapital	70,9	6,5	79,6	7,1	97,1	7,9

Ushbu jadvalda bank tizimining umumlashtirilgan balans ko'rsatkichlari tahlil qilingan bo'lib, bunday tahlilni amalga oshirishning asosiy sababi shundaki, foiz riski bank aktivlari va passivlariga muhim ta'sir ko'rsatadi. Jadvaldan ko'rinib turganidek, likvidli aktivlar bilan investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar 2023-yilda 2022-yilga nisbatan o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan bo'lsada, biroq valyuta ayirboshlash kurslaridagi tebranishlar oqibatida dollarda hisoblaganda bu pasayish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Mana shu erning o'zida foiz riskining bank operasion faoliyatiga salbiy ta'sirini kuzatish mumkin. Chunki, valyuta ayirboshlash kursidagi o'zgarishlar foiz riskiga bevosita bog'liq bo'lib, buning oqibatida buning oqibatida bank faoliyati uchun muayyan yo'qotishlari yuzaga kelishi mumkin. Shu bois, valyuta ayirboshlash kurslaridagi tebranishlarni to'g'ri prognoz qilish tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotining muhim qismlaridan biriga aylanishi kerak.

Endi e'tiboringizni 2 – jadvalga qaratmoqchimiz. Ushbu jadvalda O'zbekiston bank tizimining 2021–2023-yillardagi foyda va zarar to'g'risidagi umumlashtirilgan hisobot ko'rsatkichlari tahlil qilingan bo'lib, foiz riski tijorat banklarining foydalilik va operasion faoliyat (asosiy faoliyat) dan ko'radigan daromadlariga katta tahdid solishi mumkinligi nuqtai – nazaridan kelib chiqqan holda ushbu ko'rsatkichlarni ham tahlil qilishga qaror qildik. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi 3 yil davomida, mamlakat bank tizimining sof foydasi muntazam ravishda o'sish bilan xarakterlangan bo'lib, bunga quyidagi sabablarni keltirish mumkin:

- yuqorida aytib o'tganimizdek, MB tomonidan olib borilgan qat'iy pul – kredit siyosati, inflyasiya darajasining pasayishi hamda tashqi iqtisodiy faoliyatdagi o'zgarishlarning mamlakat iqtisodiyoti uchun ijobiy tomonga siljiy boshlagani kabilar natijasida asosiy foiz stavkasining pasayganligi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, MB asosiy stavkasining kamaytirilishi tijorat banklari daromadining oshishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi;

- so'nggi 3 yil davomida bank sektorini qayta isloh etish uchun amalga oshirilgan ishlar natijasida tijorat banklarining kapitali ko'paydi (1 – jadvalga qarang);

2-jadval. O'zbekiston bank tizimining 2021 – 2023 yillardagi foyda va zarar to'g'risidagi umumlashtirilgan hisobot ko'rsatkichlari [12].

Ko'rsatkichlar	2021		2022		2023	
	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.
Sof foizli daromadlar	16595	1531	24162	2152	28996	2350
Sof foizsiz daromadlar	12307	1136	21370	1904	28781	2333
Ko'rilishi mumkin bo'lgan kredit zararlarini baholash	12221	1128	13863	1235	18413	1492
Ko'rilishi mumkin bo'lgan nokredit zararlarini baholash	333	31	4213	375	4645	376
Operasion xarajatlar	10998	1015	14877	1325	19563	1586
Daromad solig'i	1465	135	2587	230	2775	225
Foydaga tuzatishlar	0	0	1	0	0	0
Sof foyda	3885	359	9993	890	12380	1003

- to'rtta tijorat banki birinchi marta evroobligasiyalar chiqarishib, xalqaro kapital bozorida 1 milliard dollar atrofidagi mablag'ni jalb etishga muvaffaq bo'lishdi [13].

Umuman olganda, bu kabi ijobiy siljishlarni yana ko'plab keltirish mumkin bo'lib, ular tijorat banklarining foiz riskiga duchor bo'lishi xavfi darajasini ma'lum darajada pasaytirishga munosib hissasini qo'shmoqda. Biroq, yuqoridagi tahlillarimizga asoslanib aytishimiz mumkinki, tijorat banklarining daromadlari hajmiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadigan asosiy stavkadagi tebranishlar, inflyasiya darajasidagi o'zgarishlar, valyuta ayirboshlash kursining barqaror emasligi va tashqi bozor stavkalarining o'zgaruvchanligi kabi muammolarning mavjudligi tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotiga alohida e'tibor qaratishni talab qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2023-yil 7-martdagi "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi 4/11 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan Nizomda tijorat banklarida bank risklari, shu jumladan foiz risklarini boshqarish tizimi ko'rsatib berilgan bo'lib [14], 2 – rasmda ushbu tizimning tavsifi keltirib o'tilgan. Rasmdan ko'rinib turganidek, tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi to'rtta qismdan iborat bo'lib, ularning har birini foiz riskini boshqarish nuqtai – nazaridan kelib chiqqan holda qisqacha tavsiflaymiz:

- Risklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi foiz riskini boshqarish uchun muhim asos bo'lib, u bu boradagi ishlarni tartibli va tizimli tarzda amalga oshirilishi uchun imkon yaratadi;

- Risklarni boshqarish madaniyati aynan foiz riskini boshqarish uchun kerakli tarkibiy qism bo'lib, bu barcha xodimlarni foiz riski to'g'risidagi xabardorliklari va bilimlarini oshirishga imkon yaratadi. Afsuski, bugungi kunda tijorat banklarining ko'plab xodimlari bunday risk to'g'risida etarli tushunchaga ega emaslar;

- Risklarni boshqarishga oid ichki hujjatlar foiz riskini bankning me'yoriy – huquqiy hujjatlari yordamida tartibga solishga uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, bu boshqaruvchi va xodimlar tomonidan foiz riskiga jiddiy yondashuvning shakllanishiga olib keladi;

- Risklarni boshqarish va hisobotlarni tayyorlashga mo'ljallangan axborot tizimining yaxshi ishlashi tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun foiz riski to'g'risida ma'lumotlar bilan o'z vaqtida va sifatli ta'minlanishga imkon yaratadi.

Umuman olganda, mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish maqsadida sezilarli ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bu borada bir qator muammolarning mavjudligi ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish ehtiyojini yuzaga keltirmoqda.

2-rasm. Tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi [15].

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha bir qator ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni keltirib o'tmoqchimiz:

- tijorat banklarining aksiyalarini fond birjasi orqali ommaviy joylashtirilishiga va muvaffaqiyatli IPO ning o'tkazilishiga katta e'tibor qaratish kerak bo'lib, bu tijorat banklari kapitalining o'sishi, ularning fond bozorida faolligining oshishi va buning natijasida foiz riski tahdidlariga qarshi tura olish uchun imkon yaratadi;

- tijorat banklarida fond bozori va xorijlik investorlar talabiga mos keladigan korporativ boshqaruv tizimini amalda rivojlantirish kerak bo'lib, bunday tizim shaffoflik, minoritar aksiyadorlar huquq va manfaatlarini himoya qila olishlik va bank menejmentining aksiyadorlari oldidagi yuqori javobgarlikka ega bo'lishlik kabi xususiyatlari bilan foiz riski tahdidlarini baholash, prognoz qilish va ularga munosib ta'sir ko'rsatish strategiyalarini ishlab chiqish uchun imkon beradi;

- yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, MB ning 2023-yil 7-martdagi 4/11-sonli qarori bilan tijorat banklari uchun zamon talablari darajasida ishlab chiqilgan risklarni boshqarish tizimi talablari taklif etilgan bo'lib, ular bu talablardoirasida foiz riskini boshqarish tizimini amalda rivojlantirishga nihoyat darajada katta e'tibor qaratishlari kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyoti zamonaviy yondashuvlarni faol tadbqiq etishga ehtiyoj sezayotgan bo'lib, buning uchun xalqaro va mahalliy darajada ishlab chiqib taklif etilayotgan ilmiy – amaliy yangiliklardan foydalanishni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 12.05.2020 йилдаги ПФ-5992-сон. <https://lex.uz/docs/4811025>
2. www.fdic.gov – an official website of FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).
3. James Ngalawa & Philip Ngare. Interest Rate Risk Management for Commercial Banks in Kenya. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR - JEF). Volume 4, Issue 1. (May – June 2014), Gurugram, 2014. pp 11 – 21.
4. Barbara Casu, Claudia Girardone & Philip Molyneux. Introduction to Banking. Harlow: Pearson Education Limited, 2006. 526 pages.
5. Timothy W. Koch & S. Scott MacDonald. Bank Management. Eighth Edition. Boston: Cengage Learning, 2015. 778 pages.
6. Самойлов Н. А. Инструменты управления процентными рисками. Журнал “Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии”. 2020, №1 (43). Санкт – Петербург: Санкт – Петербургский государственный экономический университет, 2020. Стр. 29 – 33.
7. Кукса О. А., Чернак А. В. Обзор отдельных показателей кредитного риска в банковской системе Республики Беларусь // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: материалы XVII международной молодежной научно – практической конференции, Пинск, 14 апреля 2023 г. Пинск: ПолесГУ, 2023. Стр. 29 – 32.
8. Эргашев И. И. Управление активами коммерческого банка // Международный научно – практический журнал “Интеграция наук”. Выпуск №6 (10) (июнь, 2017). Москва: Научно – издательский центр “Империya”, 2017. Стр. 125 – 126.
9. Политика управления банковскими рисками Акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”. Ташкент: АО “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, 2024. 93 стр.
10. www.cbu.uz – Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти.
11. www.cbu.uz – Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти.
12. www.cbu.uz – Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти.
13. “Банк тизимидаги трансформация жараёнлари кўриб чиқилди”. Президент Шавкат Мирзиёев томонидан ўтказилган банк тизимида трансформация ва хусусийлаштириш жараёнлари муҳокамаси бўйича йиғилиш. 20.11.2023. www.president.uz
14. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг “Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимида доир талаблар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги Қарори. 2023 йил 7 март, 4/11-сон.
15. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг “Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимида доир талаблар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги Қарори. 2023 йил 7 март, 4/11-сон.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

